

Федорук Н. С.

кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права
юридичного факультету Чернівецького національного університету
імені Ю.Федьковича
ORCID: 0000-0003-1595-0896

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ВІРТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ: ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

JEL Classification: K19
SECTION "LAW": Право

Анотація. Статтю присвячено дослідженню зарубіжного досвіду формування механізмів податкового контролю за операціями з віртуальними активами та розробці рекомендацій щодо його імплементації в Україні. Метою дослідження є з'ясування змісту сучасних міжнародних стандартів податкової прозорості (MiCA, DAC8, CARF) та обґрунтування напрямів модернізації національної системи фіскального адміністрування крипторинку. На основі аналізу практик провідних юрисдикцій доведено, що класичні моделі податкового самодекларування виявляються неефективними в умовах псевдоанонімності блокчейн-мереж, що вимагає переходу до проактивного data-driven підходу. Установлено, що сучасна архітектура податкового контролю вибудовується навколо трьох взаємопов'язаних рівнів: інформаційного моніторингу, аналітичної верифікації та формалізованого нарахування податку.

Особливу увагу приділено концептуальній трансформації постачальників послуг (VASP) у ключових суб'єктів третинного звітування та «точок деанонізації», де процедури KYC/AML інтегруються з процесами податкової ідентифікації. Досліджено механізми автоматизації звітності, визначення податкових подій та застосування непрямих методів контролю з використанням блокчейн-аналітики. У контексті вітчизняних законодавчих ініціатив (законопроекти № 10225 та № 10225-1) наголошено на необхідності глибинної реформи процедурних норм. Запропоновано створення у структурі Державної податкової служби України спеціалізованого підрозділу для роботи з Big Data. Крім того, обґрунтовано доцільність запровадження механізму добровільного розкриття (voluntary disclosure) як перехідного етапу. Зроблено висновок, що стратегічною умовою розбудови ефективної моделі контролю є інтеграція України в глобальну інфраструктуру автоматичного обміну даними (CARF) із забезпеченням балансу між фіскальними інтересами та захистом прав платників.

Ключові слова: блокчейн-аналітика, блокчейн, віртуальні активи, податковий контроль, податкове адміністрування, криптовалюти, криптоактиви, CARF, DAC8, MiCA.

Abstract: This article explores the foreign experience of developing administrative procedures for tax control over virtual asset transactions and provides recommendations for their implementation in Ukraine. The article aims to elucidate the content of modern international tax transparency standards (MiCA, DAC8, CARF) and substantiate the directions for modernizing the national fiscal administration system for the crypto market. Based on an analysis of practices in leading jurisdictions, it is proven that classic tax self-declaration models

are ineffective given the pseudo-anonymity of blockchain networks, necessitating a transition to a proactive, data-driven approach. The study establishes that the modern tax control architecture is built upon three interconnected levels: information monitoring, analytical verification, and formalized tax assessment.

Particular attention is given to the conceptual transformation of Virtual Asset Service Providers (VASPs) into key subjects of third-party reporting and "deanonymization points," where KYC/AML procedures are integrated with tax identification processes. The article investigates the mechanisms of reporting automation, the determination of taxable events, and the application of indirect control methods using blockchain analytics. In the context of domestic legislative initiatives (Draft Laws No. 10225 and No. 10225-1), the need for a fundamental reform of procedural norms is emphasized. The creation of a specialized Big Data unit within the State Tax Service of Ukraine is proposed. Furthermore, the feasibility of introducing a voluntary disclosure mechanism as a transitional phase is substantiated. The article concludes that a strategic condition for developing an effective control model is Ukraine's integration into the global automatic data exchange infrastructure (CARF), ensuring a balance between fiscal interests and the protection of taxpayers' rights.

Keywords: blockchain analytics, blockchain, virtual assets, tax control, tax administration, cryptocurrencies, crypto assets, CARF, DAC8, MiCA.

Вступ

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток ринку віртуальних активів, поширення криптовалют та токенизованих інструментів у міжнародному фінансовому обороті зумовлюють появу нових об'єктів оподаткування, для яких класичні моделі податкового адміністрування виявляються недостатньо адаптованими. Децентралізований характер блокчейн-мереж, висока мобільність капіталу, можливість здійснення операцій через іноземні криптоплатформи та небанківську інфраструктуру істотно ускладнюють ідентифікацію платників і відстеження їх податкових зобов'язань, що створює додаткові можливості для ухилення від оподаткування та переміщення доходів поза національною податковою юрисдикцією. У відповідь на ці виклики в ЄС і на рівні OECD формуються нові режими податкової прозорості щодо криптоактивів (MiCA, DAC8, CARF), які передбачають запровадження деталізованих процедур контролю звітування та обміну інформацією про операції з віртуальними активами, включно з обов'язками криптосервіс-провайдерів щодо розкриття даних про користувачів і їх транзакції. Для України, яка лише формує національну модель оподаткування віртуальних активів і водночас декларує намір імплементувати зазначені міжнародні стандарти, ключовим стає питання не тільки визначення податкових правил, а й розбудови ефективних механізмів податкового контролю – від реєстрації суб'єктів і форм звітності до механізмів аналітичного опрацювання даних і проведення податкових перевірок операцій з віртуальними активами.

Метою статті є з'ясування змісту та особливостей механізмів податкового контролю за операціями з віртуальними активами у зарубіжних правопорядках та формулювання пропозицій щодо їх адаптації в українському законодавстві з урахуванням вимог MiCA, DAC8, CARF та інших міжнародних стандартів податкової прозорості. Для досягнення цієї мети передбачається: проаналізувати нормативно-правові засади оподаткування та звітування операцій з віртуальними активами у провідних юрисдикціях ЄС і США; дослідити підходи до організації процедур податкового контролю за криптоопераціями (ідентифікація власників гаманців, алгоритми декларування, використання даних третинного звітування, взаємодія податкових органів із криптоплатформами); узагальнити релевантний досвід формування процедурних гарантій платників під час податкових перевірок криптоактивності; а також окреслити напрями вдосконалення української моделі механізму податкового контролю з урахуванням зарубіжної практики та національних інституційних особливостей.

Стан опрацювання проблематики. Окремі аспекти правового режиму віртуальних активів, їх податкового статусу та впливу на фінансову систему досліджували українські науковці О. Бугай, С. Грицай, А. Курпан, Т. Мусієнко, М. Красилюк, В. Гавриленко, І. Андрущенко, В. Оксін та інші, які аналізували питання класифікації віртуальних активів, загальні підходи до їх оподаткування в Україні й за кордоном, а також окреслювали окремі проблеми декларування доходів від криптооперацій. У зарубіжній доктрині суттєвий внесок у дослідження податкового комплаєнсу та контролю в сфері криптоактивів зробили Н. Jiang, Н. Ordower, Н.Ф. Boas, М. Barake, А. Hernández Sánchez, S.L. Nández Alonso, А. Modzelewska, Р. Grodzka, автори праць щодо систематичного аналізу податкових ризиків, моделей звітування та механізмів забезпечення сплати податків у контексті криптоекономіки. Також в роботах окремих дослідників розкрито загальні підходи до побудови режимів податкової прозорості, третинного звітування та міжнародного обміну інформацією щодо криптоактивів. Водночас питання саме процедур податкового контролю за операціями з віртуальними активами – структури та змісту процедур декларування, порядку верифікації даних, алгоритмів відбору платників для перевірок, використання інструментів блокчейн-аналізу в діяльності податкових органів та можливостей імплементації цих практик в Україні – залишаються фрагментарно висвітленими й потребують подальшого комплексного дослідження.

Результати

Теоретико-правова характеристика об'єктів та суб'єктів податкового контролю у сфері операцій з віртуальними активами передбачає, насамперед, з'ясування специфіки самих віртуальних активів як об'єкта контролю, розмежування процедур такого контролю, що здійснюються податковими органами, а також окреслення ролі постачальників послуг, пов'язаних з обігом таких активів, у сучасних моделях податкового адміністрування.

По-перше, віртуальні активи у вітчизняній та зарубіжній доктрині розглядаються як особливий різновид майна у цифровій формі, здатний виконувати платіжну, інвестиційну та представницьку функції, що обумовлює багатшарову конструкцію об'єкта податкового контролю. О. Бугай, аналізуючи українські законопроекти про оподаткування операцій з віртуальними активами, підкреслює, що нативні монети децентралізованих мереж (Bitcoin, Ether) фактично виступають інвестиційними активами з високою волатильністю та спекулятивним компонентом, тоді як стейблкоїни тяжіють до режиму грошових сурогатів або електронних грошей, а різні види токенів (utility-, security-, NFT-токени) відображають або права вимоги, або корпоративні, або інші майнові права. [1, с. 147], С. Грицай, досліджуючи операції з «забезпеченими» віртуальними активами, акцентує увагу на тому, що наявність або відсутність матеріального чи фінансового забезпечення (резерви фіатних валют, базові активи) впливає на податкову кваліфікацію таких інструментів і, відповідно, на алгоритм їх обліку та контролю, зокрема щодо визначення моменту виникнення доходу та можливості застосування режимів, аналогічних до тих, що діють для цінних паперів чи похідних фінансових інструментів. [2, с.70]

Фінансово-правовий вимір цієї проблематики детально розкривається у роботі А. Курпан та Т. Мусієнко, які пропонують класифікувати віртуальні активи для цілей оподаткування за їх економічним змістом і функціями, а не лише за технічними характеристиками. [3, с. 224] Авторки обґрунтовують, що для податкового контролю доцільно виокремлювати принаймні такі групи: 1) «криптовалюти» як нативні монети, які використовуються переважно для інвестицій та спекуляцій; 2) стейблкоїни як цифрові представники вартості, прив'язані до зовнішніх активів і близькі до електронних грошей; 3) токени, що надають доступ до послуг або відображають майнові права (utility- та security-токени), включно з NFT як унікальними цифровими правами. [3, с. 225] В. Гавриленко та співавтори, аналізуючи міжнародні стандарти фінансової звітності, демонструють, що аналогічна функціональна класифікація використовується й для обліку: нативні монети, як правило, обліковуються як нематеріальні активи або запаси, токени – як фінансові інструменти або права вимоги, а стейблкоїни за певних умов наближаються до грошових коштів або їх еквівалентів. [18, с.

162] Систематичний огляд зарубіжних досліджень з оподаткування криптовалют свідчить, що податкові адміністрації в різних юрисдикціях адаптують процедури контролю саме під такі функціональні групи, формуючи різні режими оподаткування та звітування для «платіжних» і «інвестиційних» віртуальних активів. [22]

По-друге, теоретико-правова характеристика механізмів податкового контролю у криптосфері вимагає розмежування процедур, спрямованих на нарахування податку, та процедур, орієнтованих на моніторинг і верифікацію даних. У класичній податково-правовій доктрині механізм податкового контролю охоплює послідовність дій податкового органу й платника податків щодо встановлення об'єкта оподаткування, обчислення податкового зобов'язання, його узгодження та примусового виконання; однак у сфері віртуальних активів ця модель доповнюється розгорнутою системою попереднього інформаційного моніторингу, аналітичної обробки даних і ризик-орієнтованого відбору операцій для поглибленого контролю. [12] У роботах М. Красилюка та українських дослідників, присвячених правовому статусу віртуальних активів як об'єкта оподаткування, наголошується, що підставою для нарахування податку в цій сфері зазвичай виступають наслідки самостійного декларування платником або результати перевірок, однак за відсутності повної та прозорої інформації про транзакції ці процедури виявляються неефективними без попереднього адміністративного збору й зіставлення даних із зовнішніх джерел. [21, с. 68]

Міжнародні дослідження вказують на автономізацію процедур моніторингу та верифікації даних у системі податкового адміністрування. А. Hernández Sánchez та S. L. Nájera Alonso доводять, що ефективність фіскального контролю залежить від механізмів отримання й аналізу інформації від посередників, а не лише від досконалості деклараційних форм [19]. Попередній моніторинг із використанням ризик-орієнтованої аналітики суттєво стимулює добровільне декларування доходів від криптооперацій [12].

Особливе значення має концепція «public key reporting» (Н. Jiang, Н. Ordower), яка пропонує замінити недостатнє в умовах псевдоанонімності самодекларування обов'язковим повідомленням податковим органам публічних ключів та ідентифікаторів, прив'язаних до податкового номера платника [20, с. 2123]. Це формує етап первинної ідентифікації платника як користувача певних рахунків, що створює базу для подальшого аналітичного контролю [20, с. 2125].

У сучасних моделях податкового контролю за віртуальними активами виокремлюються три рівні процедур:

- інформаційний моніторинг та ідентифікація (збір даних про гаманці);
- аналітична верифікація (зіставлення даних із деклараціями та відбір ризикових випадків);
- формалізоване нарахування й стягнення податку (перевірки та оскарження).

Ключовими суб'єктами контролю є постачальники послуг (VASP), які інтегрують віртуальні активи у традиційну фінансову інфраструктуру та виступають основними носіями інформації про транзакції й резидентність клієнтів [1, с. 148], [2, с. 72], [3, с. 225], [18, с. 160], [21, с. 68]. В українських законопроектах їхня роль як суб'єктів інформаційного обміну поки що визначена фрагментарно, переважно через вимоги фінансового моніторингу [4], [5]. Натомість зарубіжний досвід, зокрема дослідження Н. F. Voas та М. Varake, розглядає VASP як «точки концентрації інформації», що компенсують анонімність блокчейну через третинне звітування та процедури належної перевірки (due diligence) [9]. Згідно з JRC-звітом, у європейських юрисдикціях VASP трансформуються у суб'єктів контролю «другого рівня», що забезпечують регулярне постачання структурованих даних для податкових адміністрацій у межах міжнародних режимів обміну інформацією [15].

Нормативне оформлення такого підходу простежується в актах ЄС – насамперед у Регламенті MiCA та Директиві DAC8, які встановлюють для постачальників послуг з криптоактивами вимоги щодо реєстрації або ліцензування, ідентифікації клієнтів, зберігання інформації про операції та подання стандартизованих звітів до компетентних органів, у тому числі для цілей автоматичного обміну податковою інформацією між державами. [11] [24] У доктрині податкової справедливості,

представленій, зокрема, працями А. Modzelewska та Р. Grodzka, підкреслюється, що така трансформація VASP із суто ринкових посередників у інституційних партнерів податкових органів є необхідною умовою зменшення можливостей для агресивної податкової оптимізації та посилення зв'язку між фактичними результатами криптооперацій і реальними податковими надходженнями. [22] Емпіричні дослідження податкової поведінки платників у сфері криптоактивів також підтверджують, що посилення обов'язків VASP щодо звітування та обміну інформацією корелює зі зростанням рівня добровільного декларування доходів від криптооперацій, що вказує на ключову роль цих суб'єктів у сучасній архітектурі податкового контролю. [19]

З огляду на викладене, теоретико-правова модель податкового контролю за операціями з віртуальними активами має враховувати: складний, багатовимірний характер віртуальних активів як об'єкта контролю; необхідність чіткого розмежування процедур нарахування податку та процедур моніторингу й верифікації даних; а також визначальну роль постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, як центральних суб'єктів інформаційної інфраструктури податкового контролю у цій сфері.

Побудова процедур податкового звітування у зарубіжних юрисдикціях базується на поєднанні самостійного декларування доходів фізичними особами та інституалізації третинного звітування з боку постачальників послуг (VASP). Сучасні європейські практики включають впровадження спеціальних форм звітності для криптоактивів, використання загальних декларацій про доходи та впровадження автоматичного обміну інформацією за стандартами CARF та DAC8. [6]

Міжнародний досвід (Сінгапур, Австралія, Бразилія, Нова Зеландія) свідчить про інтеграцію криптодоходів у загальні податкові декларації за умови надання детальних інструкцій щодо їх відображення. [6] У Сінгапурі такі доходи класифікуються як бізнес-прибуток або інвестиційний дохід залежно від характеру діяльності. В Австралії операції з відчуження криптоактивів (disposal) відображаються у розділах декларації про капітальні прибутки, за винятком активів для особистого користування (personal use assets), які не підлягають оподаткуванню. [6]

Розвиток формальних вимог супроводжується розбудовою інфраструктури автоматизації звітності. Спеціалізовані сервіси та криптоплатформи генерують узагальнені звіти у форматах, сумісних із програмним забезпеченням для підготовки декларацій, що знижує бар'єри для виконання звітних обов'язків. [18, с. 159] У перспективі ці інструменти інтегруються з міжнародним стандартом Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), який зобов'язує VASP передавати податковим адміністраціям стандартизовані дані про операції клієнтів. [9]

Ключовим для адміністрування є визначення «податкових подій». У більшості юрисдикцій обов'язок звітування виникає при відчуженні активів: обміні на фіатну валюту, використанні як засобу оплати або передачі в обмін на інші активи. У країнах із жорстким контролем оподаткуванню підлягають також крипто-крипто обміни (swap-операції), якщо вони фіксують приріст вартості, тоді як переміщення активів між власними гаманцями податковою подією не вважається. [7]

Надмірна складність правил визначення податкових подій та їх відображення у деклараціях корелює з високими показниками недекларування. Платники часто не розуміють своїх обов'язків через дефіцит офіційних роз'яснень, що актуалізує питання спрощення та стандартизації процедур. Непрозорість звітних механізмів створює проблему податкової справедливості, надаючи переваги фінансово грамотним користувачам із доступом до консультантів порівняно з масовими власниками віртуальних активів. [22], [27]

Отже, зарубіжний досвід свідчить, що ефективні процедури податкового звітування у сфері віртуальних активів ґрунтуються на поєднанні: інтеграції криптооперацій у загальні деклараційні форми з одночасним запровадженням спеціалізованих форм звітності та нових обов'язків для резидентів і провайдерів послуг; розвитку інструментів автоматизації обліку та формування звітів для платників; а також чіткого нормативного визначення податкових подій, яке забезпечує баланс між повнотою охоплення криптооперацій контролем і реалістичністю виконання звітних обов'язків.

У сучасній міжнародній податковій архітектурі CARF виступає спеціалізованою надбудовою над *Common Reporting Standard*, покликаною усунути прогалини у прозорості операцій із криптоактивами.[13] Стандарт визначає звітними суб'єктами постачальників послуг (біржі, кастодіальні сервіси) та встановлює перелік активів для автоматичного обміну інформацією між податковими адміністраціями.[13] Структура звітних даних за CARF включає резидентність власника, ідентифікаційні реквізити, залишки активів та валову виручку від їх відчуження, що створює базу для аналітичного зіставлення з деклараціями.[13][15]

У Європейському Союзі логіка CARF реалізована в Директиві DAC8, яка зобов'язує *crypto-asset service providers* ідентифікувати резидентів держав-членів і передавати відомості про їхні транзакції до податкових органів для подальшого транскордонного обміну.[11][15] Директива впроваджує модель «регуляторного проєціювання», змушуючи неєвропейських операторів дотримуватися стандартів звітності задля збереження доступу до ринку ЄС.[16] Це трансформує податковий контроль із національного рівня на транснаціональну інфраструктуру обміну даними.

Концептуально CARF та DAC8 інтегруються з процедурами KYC/AML.[8][13] Інформаційні масиви, зібрані для боротьби з відмиванням доходів, стають основою податкової ідентифікації.[9][13][15] VASP перетворюються на «точки деанонізації», де технічні адреси блокчейн-мереж пов'язуються з конкретними особами, що є ключовим для податкового адміністрування.[8][9][13]

Методологія податкових перевірок у зарубіжних юрисдикціях базується на поєднанні даних публічних реєстрів із інституційною звітністю платформ.[8][15] Такий підхід дозволяє будувати графові моделі руху активів, виділяти кластери адрес і зіставляти їх із даними VASP.[9][13][15] Системне виявлення аномалій і патернів ухилення приходить на зміну вибірковим перевіркам.[9]

Важливе місце посідають непрямі методи контролю.[9][12][15] Зіставлення профілю витрат платника та його активності на крипторинку з офіційно задекларованими доходами дозволяє виявляти приховані об'єкти оподаткування.[12] Ризик-орієнтовані моделі пріоритезують перевірки суб'єктів, щодо яких існують суттєві розбіжності між даними блокчейну, звітністю платформ та деклараціями.[9][15]

Окремим аспектом є доказова сила цифрових даних. Використання інформації з електронних джерел потребує чітких процесуальних гарантій та стандартів допустимості.[15][22] Дані для донарахування зобов'язань мають бути верифіковані на автентичність і походити з офіційних джерел (звіти за CARF/DAC8, міждержавний обмін).[15] Для України імплементація цих стандартів вимагатиме адаптації норм щодо цифрових доказів та захисту прав платників у процесуальному полі.

У підсумку можна стверджувати, що сукупність розглянутих елементів – CARF як глобальний стандарт, DAC8 як європейський механізм його імплементації, інтеграція KYC/AML-процедур у податкову ідентифікацію та поєднання блокчейн-аналітики з непрямыми методами контролю – формує цілісну модель сучасного податкового контролю за операціями з віртуальними активами.[8][9][11][12][13][15][16][22] Ця модель базується на системному використанні інформаційних ресурсів, які генеруються в приватному секторі (VASP, фінансові установи), та висуває нові вимоги до національних правопорядків як у частині внутрішніх адміністративних процедур, так і щодо процесуального статусу цифрових доказів. Для України це означає, що імплементація міжнародних стандартів податкової прозорості у сфері віртуальних активів має супроводжуватися не лише змінами в матеріальному податковому законодавстві, а й глибокою модернізацією процедурних норм, які регламентують збір, обробку та використання інформації в процесі податкового контролю.

Імплементація зарубіжних практик податкового контролю за операціями з віртуальними активами в Україні реалізується через законопроекти № 10225 та № 10225-1 [4][5]. Ці ініціативи спрямовані на адаптацію європейського регулювання (MiCA) та міжнародних стандартів податкової прозорості (CARF, DAC8) до національної правової системи [5][11][13][24].

Законопроекти № 10225 та № 10225-1 пропонують різні підходи до адміністрування: від впровадження спеціального режиму для забезпечення правової визначеності [1][21] до диференціації обсягу звітних обов'язків постачальників послуг (VASP) [3][10]. Узгодження з міжнародними стандартами потребує чіткого закріплення інформаційних обов'язків VASP, уніфікації податкової звітності та налагодження механізмів міждержавного обміну даними [10][13].

Важливим етапом євроінтеграції є адаптація Регламенту (ЄС) 2023/1114 (MiCA), який встановлює єдині правила ліцензування, управління та розкриття інформації для емітентів і посередників [24][26]. Впровадження цієї моделі в Україні дозволить сформувати коло ліцензованих VASP, інтегрованих у системи автоматичного обміну інформацією за стандартами CARF та DAC8 [13][15][18][24]. Прозора регуляторна рамка забезпечить податковим органам доступ до даних про операції резидентів та підвищить інвестиційну привабливість ринку [18].

Водночас посилення контролю породжує ризики надмірного адміністративного тиску [19][20][22]. Складність звітування та фрагментарність актів можуть знизити рівень добровільного комплаєнсу та стимулювати міграцію криптоактивності в інші юрисдикції [15][19]. Баланс між фіскальними інтересами держави та правами платників має забезпечуватися через передбачуваність адміністративної практики й доступність механізмів захисту [22].

Перспективна модель імплементації для України включає три елементи:

Узгодження норм зі стандартами CARF і DAC8 шляхом визначення VASP суб'єктами звітності та участь у міжнародному обміні даними [4][5][13][15].

Реальна адаптація засад MiCA для підвищення прозорості ринку через ліцензування та захист клієнтів [18][27].

Запобігання «регуляторному перегріву» через обмеження дискреції контролюючих органів та усунення правової невизначеності [9][19][22].

Таким чином, перспективи імплементації зарубіжних практик у сфері оподаткування віртуальних активів в українське законодавство видаються значними, однак їх реалізація вимагає комплексного підходу, що поєднуватиме запозичення міжнародних стандартів прозорості та регулювання з урахуванням національних інституційних можливостей, рівня розвитку ринку та необхідності збереження його конкурентоспроможності.

Висновки

Адміністративні процедури податкового контролю за операціями з віртуальними активами у зарубіжних юрисдикціях базуються на трьох елементах: функціональній класифікації віртуальних активів як об'єктів оподаткування, інституціоналізації постачальників послуг з віртуальними активами як центральних суб'єктів звітності та впровадженні багаторівневого моніторингу. Ефективність самодекларування у криптосфері досягається лише за його поєднання з третинним звітуванням, використанням відкритих блокчейн-реєстрів та інтеграцією національних систем у глобальну інфраструктуру прозорості.

Стандарти CARF та DAC8 трансформують фіскальний підхід від декларативної до проактивної аналітичної моделі, заснованої на автоматичному обміні даними. Для України імплементація цих норм та адаптація регламенту MiCA вимагає не лише гармонізації матеріального права, а й глибокої модернізації технічної інфраструктури ДПС та посилення процесуальних гарантій платників.

З огляду на міжнародний досвід, доцільним є створення у структурі ДПС України спеціалізованого підрозділу для роботи з Big Data блокчейн-мереж та звітністю VASP. Функціями такого підрозділу мають стати: аналітична обробка даних у межах CARF/DAC8, розробка ризик-орієнтованих моделей відбору платників та методична підтримка територіальних органів. Це відповідає європейському переходу до data-driven підходів у сфері оподаткування.

Для стимулювання добровільного комплаєнсу в умовах правової невизначеності варто впровадити тимчасовий механізм добровільного розкриття (voluntary disclosure) без застосування

штрафних санкцій. Такий підхід у поєднанні з інформаційною кампанією дозволить розширити податкову базу без надмірного адміністративного тиску.

Стратегічною умовою ефективності моделі є повна інтеграція національної системи звітності у міжнародні протоколи обміну даними, насамперед у Crypto-Asset Reporting Framework. Це передбачає нормативне закріплення обов'язків VASP як звітних суб'єктів та технічну готовність ДПС до опрацювання великих масивів інформації. При цьому процедури мають залишатися прозорими та пропорційними, щоб зберегти інвестиційну привабливість юрисдикції та запобігти переміщенню криптоактивності в «тіньові» сегменти ринку.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бугай О. Оподаткування віртуальних активів в Україні та світі. *Юридичний вісник*. 2021. № 6. С. 145–152. DOI: 10.32837/yuv.v0i6.2276.
2. Грицай С. О. Перспективи оподаткування операцій з забезпеченими віртуальними активами в Україні. *Науковий вісник публічного та приватного права*. 2022. Вип. 2. С. 68–74. DOI: 10.32844/2618-1258.2022.2.11.
3. Курпан А. А., Мусієнко Т. С. Фінансово-правові засади оподаткування віртуальних активів: стан і перспективи. *Вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2025. Вип. 92. С. 221–229. DOI: 10.24144/2307-3322.2025.92.3.29.
4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні № 10225 від 07.11.2023. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43111>
5. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами № 10225-1 від 17.11.2023. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43183>
6. Andrushchenko I., Oksin V., Drozd S., Zaikina H., Frantovskyi Ye. Cryptocurrency taxation features: international experience for sustainable development of Ukraine's tax sphere. *European Journal of Sustainable Development*. 2025. Vol. 14, No. 2. P. 529–542. DOI: 10.14207/ejsd.2025.v14n2p529.
7. Bitcoin, cryptocurrencies and tax evasion: A systematic literature review. *AIMS Data Science / Data Science for Financial Economics*. 2024. URL: <https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/DSFE.2025011>
8. Blockchain technology in tax law theory and tax administration. *RUDN Journal of Law*. 2021. URL: <http://journals.rudn.ru/law/article/download/27225/19675>
9. Boas H. F., Barake M. Enforcing Taxes on Cryptocurrencies : EU Tax Observatory Working Paper No. 29. Paris, 2025. 68 p. URL: https://www.taxobservatory.eu/www-site/uploads/2025/03/WP29_Enforcing-Taxes-on-Cryptocurrencies.pdf
10. Chyzhykov V. Prospects for regulation of accounting and taxation of virtual assets in Ukraine. *Український економічний часопис*. 2024. Вип. 5. С. 141–147. DOI: 10.32782/2786-8273/2024-5-25.
11. Council Directive (EU) 2023/2226 of 17 October 2023 amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation (DAC8). *Official Journal of the European Union*. 2023. L 2023/2226. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj>
12. Crypto Tax Evasion. *NBER Working Paper*. 2024. URL: <https://www.nber.org/papers/w32865>
13. Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard. *OECD*, Paris, 2023. URL: <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm>

14. Cryptocurrency and Tax Evasion: Legal Gaps and Regulatory Responses in the Post-Blockchain Era. *Review of Juridical and Social Affairs*. 2025. URL: <https://rjsaonline.com/journals/index.php/rjsa/article/view/311>
15. Cryptocurrencies: An empirical view from a tax perspective : JRC Technical Report. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. URL: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/252328/1/jrc126109.pdf>
16. DAC8 and Extraterritoriality: How to Enforce Compliance for non-EU Operators. *EC Tax Review*. 2024. Vol. 33, Iss. 1. URL: <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/EC+Tax+Review/33.1/ECTA2024003>
17. Establishing Tax Compliance in Crypto Asset Transactions : Master's thesis. Tilburg University, 2023. URL: <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=163959>
18. Havrylenko V., Krot I., Tkachenko A., Mishchenko A. Financial and tax accounting and control of virtual assets: latest international practices and ways of their implementation in Ukraine. *Economic Bulletin of Cherkasy State Technological University*. 2025. Vol. 26, Issue 2(75). P. 154–171. DOI: 10.24025/2306-4420.75(2).2025.338803.
19. Hernández Sánchez Á., Sastre-Hernández B. M., Jorge-Vazquez J., Náñez Alonso S. L. Cryptocurrencies, tax ignorance and tax noncompliance in direct taxation: Spanish empirical evidence. *Economies*. 2024. Vol. 12, No. 3. Art. 62. DOI: 10.3390/economies12030062.
20. Jiang H., Ordower H. Cryptocurrency Public Key Reporting: Using Embedded Technology to Aid Tax Compliance. *Tax Notes Federal*. 2024. Vol. 185. P. 2119–2133.
21. Krasyluk M. Virtual assets as a taxable object: directions of legal regulation and key principles. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2024. No. 5. P. 64–70.
22. Modzelewska, Agnieszka & Grodzka, Paulina. (2020). Tax fairness and cryptocurrency. *Annual Center Review*. 22-27. 10.15290/acr.2019-2020.12-13.04. URL: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/10856/1/ACR_12_13_2019_20_20_A_Modzelewska_P_Grodzka_Tax_fairness_and_crypt.pdf
23. Navigating the Future: Blockchain's Impact on Accounting and Auditing Practices. *Sustainability*. 2023. Vol. 15, No. 24. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/24/16887/pdf>
24. Regulation (EU) 2023/1114 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on markets in crypto-assets (MiCA). *Official Journal of the European Union*. 2023. L 150. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1114>
25. The application of blockchain technology to improve tax compliance and ensure transparency in global transactions. *International Journal of Scientific Research and Applications*. 2024. URL: <https://ijsra.net/sites/default/files/IJSRA-2024-2286.pdf>
26. The regulation of crypto-assets in the EU – investment and payment tokens under the radar. 2020. URL: <https://pure.uva.nl/ws/files/59744640/1023263x20911538.pdf>
27. VAT/GST harmonisation challenges for digital assets such as bitcoin and NFTs in the EU following Case C-264/14 (Skatteverket v David Hedqist). *PLOS ONE*. 2024. Vol. 19, No. 7. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11297081/>